

ЖИНОЙ ҲАОЛИЯТДАН ОЛИНГАН ДАРОМАДЛАРНИ ЛЕГАЛЛАШТИРИШНИНГ КРИМИНОЛОГИК ҲОЛАТЛАРИ ВА ХУСУСИЯТЛАРИ

Акрамов Муҳаммадҷон

“Virtus leo” адвокатлик фирмаси адвокати

akramov.muxammadjon@vl-legal.uz

Аннотация: Мазкур тадқиқот жиноят ҳаолиятидан олинган даромадларни легаллаштиришнинг криминологик жиҳатларини ўрганишга бағишланган. Тадқиқотда пулларни "ювиш" жараёни, наркотик савдоси, коррупсия, проституция каби турли жиноятлар билан боғлиқ ҳаолиятлар орқали олинган ноқонуний даромадларни легаллаштириш усуллари таҳлил қилинади. Ушбу жараённинг асосий механизмлари, хусусан, сохта компаниялар, офшор зоналар ва кўчмас мулк операциялари орқали даромадларнинг легаллаштирилиши кўриб чиқилади. Шунингдек, жиноят ташкилотларининг бу жараёнга таъсири ва ижтимоий-иқтисодий омиллар ҳам таҳлил қилинади. Тадқиқотнинг мақсади жиноят даромадларини легаллаштиришга қарши курашни кучайтириш ва ушбу соҳадаги қонунчиликни такомиллаштириш бўйича тавсиялар ишлаб чиқишдир.

Калит сўзлар: жиноий ҳаолият, даромадларни легаллаштириш, пул ювиш, ноқонуний даромадлар.

КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Акрамов Муҳаммадҷон

Адвокат адвокатской фирмы “Virtus leo”

akramov.muxammadjon@vl-legal.uz

Аннотация: Данное исследование посвящено криминалогическим аспектам легализации доходов, полученных в результате преступной деятельности. Особое внимание уделяется процессу "отмывания" денег, связанного с различными видами преступлений, такими как наркоторговля, коррупция, проституция и другие незаконные действия. Анализируются основные механизмы, через которые преступные доходы могут быть легализованы в экономике, включая использование фиктивных предприятий, офшорных зон и финансовых операций с недвижимостью. Важным аспектом

является рассмотрение влияния преступных организаций и их структур на легализацию средств, а также социально-экономических факторов, способствующих этому процессу. Цель исследования - разработать рекомендации для усиления борьбы с легализацией преступных доходов и улучшения законодательства в этой сфере.

Ключевые слова: преступная деятельность, легализация доходов, отмывание денег, незаконные доходы.

CRIMINOLOGICAL ASPECTS AND SPECIFICS OF LEGALIZING INCOME FROM CRIMINAL ACTIVITIES

Akramov Mukhammadjon

Attorney at the law firm “Virtus leo”

akramov.muxammadjon@vl-legal.uz

Annotation: This study focuses on the criminological aspects of legalizing income obtained through criminal activities. It specifically addresses the process of money laundering associated with various types of crimes, such as drug trafficking, corruption, prostitution, and other illegal actions. The study analyzes the primary mechanisms through which criminal revenues can be legalized within the economy, including the use of shell companies, offshore zones, and financial transactions involving real estate. An important aspect is the examination of the influence of criminal organizations and their networks on the legalization process, as well as the socio-economic factors that facilitate this process. The goal of this research is to develop recommendations for strengthening the fight against the legalization of criminal proceeds and improving legislation in this area.

Key words: criminal activity, income legalization, money laundering, illicit income

Маълумки, жиноятчи шахсини ўрганиш криминология фанининг энг муҳим вазифаларидан бири бўлиб, муайян жиноят ва умуман жиноят содир этиш сабабларини ҳар томонлама ўрганишнинг ҳал қилувчи омилidir.

Шу ўринда криминалогия фанининг тушунчаси, методи ва вазифаларига ҳам алоҳида тўхталиб ўтишимиз лозим, сабаби криминалогия фани ўзи қандай фан эканлигини билмай туриб бошқа масалаларга юзлана олмаймиз. Бироқ, ушбу тушунча бир қанча манба ва адабиётларда турлича келтирилиб ўлилади. Хусусан, “MARYVILLI UNIVERSITY” нинг ўз ижтимоий тармоқлар саҳифасига юклаган мақоласига кўра қуйидагича тушунтирилади.

Криминология - бу социология ва бошқа ҳукукий бўлмаган соҳалар, жумладан психология, иқтисодиёт, статистика ва антропология тамойиллари билан таъминланган жиноят ва жиноий хатти-ҳаракатларни ўрганадиган фан. Криминологияда мавжуд бўлган турли соҳалар, жумладан:

Жиноятчининг шахси - бу жиноят содир этган шахсининг ўзига хос психологик хусусиятлари, ғайриижтимоий қарашлари, ахлоқий қадриятларга салбий муносабати ва ўз эҳтиёжларини қондириш учун ижтимоий хавфли йўлни танлаши ёки уни кўрсатмаслиги. салбий натижанинг олдини олишда зарурий фаолиятдир¹.

Юқорида таъкидланганидек, жиноят содир этган шахсларнинг хусусиятлари деганда, жиноий даромадларни легаллаштиришни амалга оширган жиноятчининг шахсининг криминологик хусусиятлари, шахслар томонидан ушбу жиноятни содир этлиш сабаблари ва шароитлари, жиноятнинг шахслар ва уларнинг жамиятларга таъсири, жиноятчиликнинг олдини олиш усуллари киради.

Америкалик криминолог ва социолог **Эдвин Сазерленд** мансабдор шахс “white-collar workers” тушунчасининг асосчиси бўлган ва у ушбу тушунчани қуйидагича изоҳлайди:

Ҳаммага маълумки, XX аср охири ва XXI аср бошларида Ғарб мамлакатларида ва Америка жамиятида шахслар икки турга, “white collar workers” яъни оқ рангли ишчилар ва “black-collar workers” яъни қора рангли ишчиларга бўлинган. Булардан юқори табақали шахслар одатда жамиятда бой одамлар ҳисобланиб, мансаб ваколатига эга бўлган ишлар билан шуғулланишган. Бироқ, жамиятдаги қуйи табақадаги шахслар қора ишлар билан шуғулланиб, яъни мансаб ваколатига эга бўлмаган, кам даромад келтирадиган ишлар билан шуғулланишганликлари учун уларни қуйи табақага қўйишган.

Қуйида келтирилган “White-collar workers” ҳамда “Black-collar workers” икки хил маънода ишлатилади. Дастлабки маъноси рангларга нисбатан ишлатилса, иккинчи маъноси жамиятда табақаланишга нисбатан ишлатилади.

“White-collar workers” Оқ рангли ишчи - бу профессионал, стол, бошқарув ёки маъмурий ишларни бажарадиган шахс. Ушбу атама Ғарб давлатларида XX аср охири ва XXI аср бошларида офис ишчилари орасида мода бўлган ва кенг қўлланилган. Оқ рангли ишчилар ўз фаолиятини офис ёки бошқа маъмурий шароитда амалга оширилиши мумкин бўлган. Мисол учун, оқ рангли ишчилар ҳукумат, консалтинг, академия, бухгалтерия, бизнес ва ижро бошқаруви, мижозларни қўллаб-қувватлаш, дизайн, муҳандислик, бозор тадқиқотлари, молия, инсон ресурслари, операцион тадқиқотлар, маркетинг, ахборот

¹ Antonyan Yu.M., Kudryavtsev V.N., Eminov V.E. The identity of the criminal. – St. Petersburg, 2004. – p. 16.

технологиялари, тармоқ, ҳуқуқ, соғлиқни сақлаш билан боғлиқ иш йўлларини ўз ичига олган¹.

“Black-collar workers” Қора рангли ишчи – Ишчилар одатда жамиятда паст поғонадаги ишлар, яъни жуда ифлос бўладиган соҳалардаги ишчилар тоифаси кирган. Масалан, тоғ-кон ёки нефт бурғулаш, мансаб ваколатларига эга бўлмаган касблардаги ишчиларни тасвирлаш учун ишлатилган².

Жамиятдаги мансабдор шахслар, жинсий "оқ рангли ишчилар" (white-collar workers) шахслар ўз номига кўра юқори ижтимоий мақомга эга бўлганлар, шунингдек, ўз ваколатларидан фойдаланган ҳолда ноқонуний хатти-ҳаракатларни амалга оширишган. Ушбу тоифадаги шахслар жамиятга бошқа тоифадаги шахсларга қараганда кўпроқ зарар етказганлар. Шу муносабат билан криминологияда юқори мансабдор шахсларнинг ўз касбий фаолияти соҳасидаги ҳуқуқбузарликлари сифатида таърифланадиган "оқ жинсий жиноят" атамаси пайдо бўлди³.

Аввалгидан кўра ҳозирги вақтда ушбу турдаги жиноятлар субъектлари доираси биров кенгроқ тилга олинади. Хусусан, “оқ рангли ишчилар” деб аталадиган шахслар таркибига нафақат юқори мансабдор шахслар, балки бошқа давлат хизматчилари ва мансабдор шахслар, шунингдек, бизнес вакиллари ҳам киради. Юқорида айтилганларнинг барчаси пул ёки сотиб олинган бошқа мол-мулкни жинсий йўл билан легаллаштиришга (ювиш) тўлиқ тааллуқлидир⁴.

Жиноятнинг олдини олиш уларни содир этишининг сабаблари ва шароитларини аниқланган тақдирдагина мумкин бўлади ва буни ҳуқуқбузарнинг шахсини ўрганишга етарлича эътибор бермасдан туриб амалга ошириш мумкин эмас. Айрим муаллифлар тўғри таъкидлаганидек, жиноят содир этган шахснинг шахси жинсий хулқ-атвор механизмининг асосий ва энг муҳим бўғини бўлиб, бундай хулқ-атворни юзага келтирувчи ёки унга ёрдам берувчи унинг белгилари профилактика ҳаракатининг бевосита объекти бўлиши керак¹.

Жиноятчининг шахсини ўрганиш жиноятчининг ҳақиқий шахсини, жинсий хулқ-атворини, турмуш тарзини, унинг ижтимоий муҳитининг хусусиятларини, алоқалари ва муносабатларини ўрганишни ўз ичига олади, салбий хусусиятларни шакллантиришнинг ташқи ижтимоий омилларини аниқлаш ва текширишга имкон беради. Бу шахс (антисоциал йўналишлар, тегишли қарашлар, тасаввурлар, йўналишлар ва бошқалар), ўз навбатида,

¹ Van Horn, Carl; Schaffner, Herbert (2003). Work in America: M-Z. CA, USA: ABC-Clio Ltd. p. 597. ISBN 9781576076767.

² Oxford English Dictionary, 3rd edition. Electronically indexed online document. White collar, usage 1, first example.

³ Criminology / under the editorship of V.D. Malkov. – M.: Yustitsinform, 2006. – p. 123

⁴ Bodrov V.A. Criminal-legal and criminological problems of combating legalization of criminal revenue: Dissertation of the Candidate of Legal Sciences, the Faculty of Law. Moscow, 2008.

¹ Alekseyev A.I. Criminology: A course of lectures. Moscow, 1999. p. – 123.

муайян ҳаётӣ вазиятлар билан ўзаро муносабатда бўлган жиноий хатти-ҳаракатларнинг бевосита сабабига айланади².

Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш жиноятини содир этган шахслар бир қанча қобилият ва имкониятларга кўра қуйидагича таснифланиши мумкин:

1. Тегишли таълим даражасининг мавжудлиги.

Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга қаратилган ҳаракатларни амалга оширишга қодир шахсларнинг таълим даражаси жуда юқори эканлигини аниқланган. Ушбу турдаги шахслар касбий фаолиятда катта амалий тажрибага эга бўлган, одатда бир нечта мутахассисликлар бўйича олий маълумотга эга бўлган ва баъзан илмий даражага эга бўлган кишилар ҳисобланади. Шунингдек, улар одатда таҳлилий фикрлашга эга, юқори тартибли инсонлар бўлади. Улар зўравон жиноятчилар орасида кузатиладиган тажовузкорлик ва қизиққонлик хатти-ҳаракатлар каби хусусиятларга эга эмас.

2. Ёши ва иш тажрибаси.

Кўриб чиқиладиган жиноятлар аксарият ҳолларда катта ёшдаги шахслар томонидан содир этилиши аниқланган. Жиноятчиларнинг ёши, қоида тариқасида 30 ёшдан катта бўлиб, бу уларнинг ижтимоий етуклиги ва ҳаётнинг асосий йўналишларида барқарорлигини билдиради. Уларнинг жиноий қобилиятлари ўрта ёшга етганда ва умуман профессионал мартаба шаклланган пайтларда юзага чиқади.

3. Лавозими ва ижтимоий ҳолати.

Кўриб чиқиладиган тоифага, қоида тариқасида, давлат бошқаруви ва молия-хўжалик фаолияти билан шуғулланадиган шахслар киради.

Ушбу турдаги жиноят тури ижтимоий хавфлилик даражаси юқори бўлган ва ўта яширин (латент) жиноят тури деб тан олинган. Шу билан бирга, сўнгги йилларда жиноятлар сонини икки баробардан кўпроққа тушириш тенденцияси аниқланди. Худди шу даврда жиноятлардан олинган даромадларни легаллаштириш ҳажми ошди ва ахборот технологияларидан фойдаланган ҳолда жиноят содир этиш усуллари мураккаблашди¹:

Аввало, жиноий даромадларни легаллаштиришга бўлган бундай қараш бизга қонунийлаштирувчиларни асосий жиноят содир этган шахсларга ва бошқа шахсларнинг жиноий даромадларини ювадиган шахсларга бўлиш имконини беради.

Шундай қилиб, жиноий активларни қонунийлаштирадиган шахс юқори даражадаги профессионалликка эга бўлиши ёки катта миқдордаги пул ёки

² Antonyan Yu.M. Golubev V.P., Kudryakov Yu.N. Identity of a self-serving criminal. – Tomsk, 1989. – p. 28.

¹ 12.00.08 – Жиноят ҳуқуқи. Ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш. Криминология. Жиноят-ижроия ҳуқуқи Юридик фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси АВТОРЕФЕРАТИ Тошкент – 2020. ФАЗИЛОВ ФАРХОД МАРАТОВИЧ

қимматбаҳо мол-мулкни тасарруф этиш имконини берадиган лавозимни эгаллаши керак бўлади.

Бундан ташқари, бу шахс молиявий бозорларга кириш ҳуқуқига эга, у ерда у ўзининг жиноий даромадларини жойлаштиради ва улар билан операцияларни амалга оширади. Ушбу турдаги легаллаштирувчи шахсларнинг шахсий таркиби предикатли жиноятларни содир этувчи жиноятчиларни ҳам, тадбиркорлик фаолияти қоидаларини бузувчи жиноятчиларни ҳам тавсифловчи фазилатлар мажмуини ўз ичига олади¹.

Бундай комбинация, агар предикат жиноятлар жиноий тадбиркорлик, коррупция билан боғлиқ бўлса ва камроқ даражада, ўз-ўзига хизмат қилиш ва зўравонлик характеридаги асосий жиноятларни содир этишда содир бўлади. Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга қарши курашиш соҳасида экспертлар ўртасида ўтказилган сўров шуни кўрсатдики, уларнинг фикрича, предикат жиноятлар одатда коррупция, ноқонуний тадбиркорлик ва ноқонуний банк фаолияти соҳасидаги жиноятлардир².

Бундай шахснинг ғайриижтимоий йўналишининг шаклланиши предикат жиноят содир этилишини тавсифловчи психологик ва ташқи омилларнинг ўзаро таъсири натижасида юзага келади, "ювиш" эса жиноятни яшириш ва жиноий натижани мустаҳкамлаш усули сифатида қаралади.

Ушбу тоифадаги шахсларга одатда юридик шахсларнинг раҳбарлари, давлат ва маҳаллий давлат ҳокимияти органларининг мансабдор шахслари, жиноий жамоалар ёки уюшган жиноий гуруҳларнинг раҳбарлари ва аъзолари киради. Бундай шахсларнинг ғайриижтимоий йўналтирилганлигига таъсир этувчи психологик омиллардан бири сифатида предикатли жиноятлар содир этганлик учун жазосиз қолиш туйғусини ажратиб кўрсатишимиз мумкин, бу эса йўл қўймаслик туйғусини юзага келтиради.

Жиноят йўли билан била туриб олинган даромадларни бошқа шахслар ёрдамида қонунийлаштирган шахсни тавсифлаш, шахслар, шуни таъкидлаш керакки, аксарият ҳолларда бу турдаги жиноятчилар фақат асосий жиноятга тегади. Бу уларнинг хатти-ҳаракатларини тадбиркорлик манфаатлари билан тушунтириб, жиноят оламига алоқадор эмаслигини ҳис қилиш имконини беради.

Бошқа шахсларнинг жиноий даромадларини ювиш билан шуғулланадиган шахслар, қоида тариқасида, операцияларни ташкил этишга имкон берадиган лавозимни эгаллайди ёки уларни рўйхатга олиш тажрибасига эга бўлади.

¹ Zhubrin Roman Vladimirovich. Fundamentals of prevention of money laundering: Dissertation of the Doctor of Legal Science: 12.00.08 / Zubrin Roman Vladimirovich; [a place of protection: Academy of General Prosecutor's Office of the Russian Federation]. – Moscow, 2013. – p. 550. The RSL OD, 71 14-12/17 s 89.

² For more information, see Appendix No. 3. of Legal Science: 12.00.08 / Zubrin Roman Vladimirovich; [a place of protection: Academy of General Prosecutor's Office of the Russian Federation]. – Moscow, 2013. – p. 550. RSL OD, 71 14-12 / 17 – p. 92.

Бундай шахслар ўзларининг молиявий аҳволидан норозилиги, молиявий операциялар ва битимлардан фойда олиш истаги билан ажралиб туради.

Баъзи ҳолларда қонунийлаштирувчи предикат жиноятни содир этган шахсга расмий ёки ҳиссий қарамликда бўлади. Аксарият ҳолларда ушбу тоифадаги шахсларга мутахассислар киради: адвокатлар, бухгалтерлар, аудиторлар, нотариуслар, банк ва бошқа молия ташкилотлари ходимлари.

Фаолият йўналишлари бўйича жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштирувчилар (пул ювиш воситалари) кредит-молия сектори, истеъмол бозори ходимлари ва ташқи иқтисодий фаолият иштирокчилари бўлган ташкилотларга бўлинади.

Жиноий фаолиятга алоқадорлик даражасига кўра жиноий фаолиятдан олинган даромадларни яшириш заруратидан келиб чиқиб, жиноий даромадларни легаллаштиришга йўл қўювчи ситуацион қонунийлаштирувчиларни, шунингдек, бундай фаолиятни доимий равишда амалга оширувчи мутахассисларни ажратиш мумкин.

Сўнги тоифадаги шахслар учун "ювиш" даромадли жиноий бизнес турига айланади. Касбий легаллаштирувчилар кўпинча юридик ташкилотларнинг ходимлари бўлиб, қўшимча даромад олиш учун жиноят содир этадилар ёки ўзларининг ноқонуний фаолиятини қоплаш учун хизмат ишларидан фойдаланадилар. Кўпинча улар қўл остидаги ходимлар ва ҳамкасбларини жиноий ҳаракатларга жалб қилишади. Жиноий гуруҳни ташкил этувчи қонунчилар шерикларни молиявий фаолиятда тажрибага эга бўлиш, содиқлик, молиявий операцияларни амалга ошириш бўйича ҳар қандай буйруқларни бажаришга тайёрлик ва сир сақлаш қобилияти мезонларига кўра танлайдилар. Расмий мавқеига қараб, профессионал юридик шахслар алоҳида бўлимлар ёки бутун молия ташкилотлари ишини бўйсундиришлари мумкин¹.

Профессионал қонунийлаштирувчиларнинг яна бир тури ноқонуний фаолиятга қаратилган. Кўпинча, бу шахслар юридик ташкилотларда ишлаш тажрибасига эга бўлишади, аммо келажакда ўз билимларини жиноий даромадларни легаллаштириш билан боғлиқ ноқонуний тадбиркорлик ва банк фаолияти учун ишлатадилар. Бу шахслар жиноий дунёда кенг алоқага эга, кўпинча компьютерга асосланган жиноятчилар, ҳужжатлар, муҳрлар, тўлов карталарини сохталаштирган шахслар хизматларидан фойдаланадилар².

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Antonyan Yu.M., Kudryavtsev V.N., Eminov V.E. The identity of the criminal. – St. Petersburg, 2004. – p. 16.

¹ Zhubrin Roman Vladimirovich. Fundamentals of prevention of money laundering: Dissertation of the Doctor

² The same source. – p. 93.

2. Van Horn, Carl; Schaffner, Herbert (2003). *Work in America: M-Z*. CA, USA: ABC-Clio Ltd. p. 597. [ISBN 9781576076767](#).
3. Oxford English Dictionary, 3rd edition. Electronically indexed online document. White collar, usage 1, first example.
4. *Criminology* / under the editorship of V.D. Malkov. – M.: Yustitsinform, 2006. – p. 123
5. Bodrov V.A. Criminal-legal and criminological problems of combating legalization of criminal revenue: Dissertation of the Candidate of Legal Sciences, the Faculty of Law. Moscow, 2008.
6. Alekseyev A.I. *Criminology: A course of lectures*. Moscow, 1999. p. – 123.
7. Antonyan Yu.M. Golubev V.P., Kudryakov Yu.N. Identity of a self-serving criminal. – Tomsk, 1989. – p. 28.
8. 12.00.08 – Жиноят ҳуқуқи. Ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш. Криминология. Жиноят-ижроия ҳуқуқи Юридик фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси АВТОРЕФЕРАТИ Тошкент – 2020. ФАЗИЛОВ ФАРХОД МАРАТОВИЧ
9. Zhubrin Roman Vladimirovich. Fundamentals of prevention of money laundering: Dissertation of the Doctor of Legal Science: 12.00.08 / Zubrin Roman Vladimirovich; [a place of protection: Academy of General Prosecutor’s Office of the Russian Federation]. – Moscow, 2013. – p. 550. The RSL OD, 71 14-12/17 s 89.
10. For more information, see Appendix No. 3. of Legal Science: 12.00.08 / Zubrin Roman Vladimirovich; [a place of protection: Academy of General Prosecutor’s Office of the Russian Federation]. – Moscow, 2013. – p. 550. RSL OD, 71 14-12 / 17 – p. 92.
11. Zhubrin Roman Vladimirovich. Fundamentals of prevention of money laundering: Dissertation of the Doctor